

**YANGI TEXNOLOGIYALAR VA INTERAKTIV USULLAR YORDAMIDA
BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARNING SAVODXONLIGI OSHIRISH**

Rajabova Munisa Aminboy qizi

Guliston Davlat Universiteti Psixologiya va ijtimoiy fanlar fakulteti

Boshlang'ich ta'lim uslubiyati yo'nalishi talabasi

+998991337265, munisarajabova259@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12601029>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada umumta'lim maktablarida boshlang'ich ta'limda olib borilayotgan chora-tadbirlar, o'quvchilarni o'qitishda interfaol metodlardan foydalanish masalalari bayon etilgan. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar qo'llash bo'yicha bo'yicha tavsiyalar berilgan.*

***Kalit so'zlar:** boshlang'ich ta'lim, qobiliyat, tashabbuskorlik, zamonaviy texnologiyalar, axborot.*

Yangi Texnologiyalar va Interaktiv Usullar Yordamida Boshlang'ich Sinf O'quvchilarining Savodxonligini Oshirish Boshlang'ich sinf o'quvchilarining savodxonligini oshirishda yangi texnologiyalar va interaktiv usullar muhim rol o'ynaydi. Bu vositalar o'quv jarayonini qiziqarli, samarali va jonli qiladi. Quyida yangi texnologiyalar va interaktiv usullar yordamida savodxonlikni oshirish yo'llari haqida batafsil ma'lumot beriladi.

1. Elektron Kitoblar va Interaktiv Darsliklar

Elektron kitoblar va interaktiv darsliklar o'quvchilarning o'qish va yozish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Elektron kitoblar: E-kitoblar bolalarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Ular rangli rasmlar, audio va video materiallar bilan boyitilgan bo'lib, matnni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Interaktiv darsliklar: Interaktiv darsliklar orqali o'quvchilar mashqlarni mustaqil ravishda bajara oladilar. Bu ularning o'qish va yozish ko'nikmalarini mustahkamlaydi.

2. Ta'limiy Ilovalar va O'yinlar

Ta'limiy ilovalar va o'yinlar bolalarning savodxonlik darajasini oshirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Mobil ilovalar: Ta'limiy mobil ilovalar orqali o'quvchilar o'qish va yozish bo'yicha turli mashqlarni bajara oladilar. Masalan, "Khan Academy Kids" ilovasi orqali bolalar har xil o'quv mashqlarini bajara oladi. Ta'limiy o'yinlar: Ta'limiy o'yinlar o'quvchilarning savodxonlikni o'rganish jarayonini qiziqarli qiladi. Bunday o'yinlar orqali bolalar o'qish va yozish bo'yicha turli ko'nikmalarni rivojlantiradilar.

3. Interaktiv Doskalar va Projektorlar Interaktiv doskalar va projektorlar dars jarayonini jonli va interaktiv qiladi. Interaktiv doskalar: Interaktiv doskalar yordamida o'quvchilar bilan birgalikda mashqlarni bajarish, matnlarni tahlil qilish va yozma mashg'ulotlarni o'tkazish mumkin. Projektorlar: Projektorlar yordamida videolar, animatsiyalar va grafikalar orqali mavzuni tushuntirish mumkin. Bu bolalarning diqqatini jalb qiladi va o'qish jarayonini qiziqarli qiladi.

4. Onlayn Ta'lim Platformalari Onlayn ta'lim platformalari o'quvchilarga mustaqil ta'lim olish imkoniyatini beradi. Khan Academy va Coursera: Bunday platformalar bolalarga o'qish va yozishni o'rganish uchun turli resurslar va mashqlarni taklif etadi. Videodarslar: YouTube kabi platformalarda mavjud bo'lgan videodarslar orqali o'quvchilar mavzularni vizual tarzda o'rganishlari mumkin.

5. Virtual va Qabul Realilik (VR/AR) VR va AR texnologiyalari ta'lim jarayonini jonli va interaktiv qiladi. VR darslar: Virtual realilik orqali o'quvchilar virtual dunyoda o'qish va yozish bo'yicha mashqlarni bajara oladilar. AR ilovalar: Augmented Reality ilovalari yordamida o'quvchilar matnlar va mashqlarni jonli tarzda ko'rib, ularni bajarish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Xulosa Yangi texnologiyalar va interaktiv usullar boshlang'ich sinf o'quvchilarining savodxonlik darajasini oshirishda katta ahamiyatga ega.

Elektron kitoblar, ta'limiy ilovalar va o'yinlar, interaktiv doskalar, onlayn ta'lim platformalari hamda VR/AR texnologiyalari yordamida bolalarning o'qish va yozish qobiliyatlarini samarali tarzda rivojlantirish mumkin. Bu usullar o'quv jarayonini qiziqarli va jonli qiladi, bolalarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Texnologiyalarni to'g'ri qo'llash orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining savodxonlik darajasini sezilarli darajada oshirishga erishish mumkin.

«Beshinchisi (oltinchisi, yettinchisi ...) ortiqcha» metodi

O'quvchilar mantiqiy tafakkur yuritish ko'nikmalariga ega bo'lishlarida ushbu metod alohida ahamiyatga ega. Uni qo'llashda quyidagi harakatlar amalga oshiriladi:

- O'rganilayotgan mavzu mohiyatini ochib berishga xizmat qiluvchi tushunchalar tizimini shakllantirish;
- hosil bo'lgan tizimdan mavzuga taalluqli bo'lgan to'rtta (beshta, oltita, ...) va taalluqli bo'lmagan bitta tushunchaning o'rin olishiga erishish;
- o'quvchilarga mavzuga taalluqli bo'lmagan tushunchani aniqlash va uni tizimdan chiqarish vazifasini topshirish;

- o'quvchilarni o'z harakatlari mohiyatini sharhlashga undash (mavzuni mustahkamlash maqsadida o'quvchilardan tizimda saqlanib qolgan tushunchalarga ham izoh berib o'tishlari hamda ular o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlikni asoslashlarini talab etish lozim).

Mazkur metod o'quvchilardan o'rganilayotgan mavzu (yoki bo'lim, bob) yuzasidan tahliliy mulohaza yuritish, shuningdek, eng muhim tayanch tushunchalarni ifodalay olishni talab etadi.

Metodni qo'llashda quyidagi harakatlar tashkil etiladi:

- o'qituvchi o'zaro teng nisbatda mavzuga (bo'lim, bob) oid va oid bo'lmagan asosiy tushunchalar tizimini yaratadi;

- o'quvchilar mavzuga (bo'lim, bob) oid va oid bo'lmagan asosiy tushunchalarni aniqlaydilar va daxldor bo'lmagan asosiy tushunchalarni tizimdan chiqaradilar;

- o'quvchilar o'z harakatlarining mohiyatini izohlaydilar.

Metoddan individual, guruhli va ommaviy shaklda o'quvchilar tomonidan mavzuning puxta o'zlashtirilishini ta'minlash hamda ularning bilimlarini aniqlash maqsadida foydalanish mumkin.

REFERENCES

1. Prezident Shavkat Mirziyoyev olimlar ilmiy tadqiqot rahbarlari va ishlab chiqarish sektori vakillari bilan uchrashuv.31.01.2020y.
2. Qayumova, S. (2022). БЎЛАЖАК БОСШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚИТУВСЧИЛАРИНИ TIMSS ХАЛҚАРО БАҲОЛАШ ДАСТУРИ АСОСИДА МЕТОДИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МУЛТИМЕДИЯ ВОСИТАЛАРИНИНГ ЎРНИ. *Science and innovation*, 1(В4), 159-162.
3. Shohsanam, K. (2023). THEORETICAL IMPORTANCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE. *Science and innovation*, 2(Special Issue 3), 159-162.
4. Kayumova, S. T. qizi, Sharipov, S. R., Abdullayev, K. A. ugli, & Nurmatov, I. S. (2023). THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF IMPROVING STUDENTS' READING PROFICIENCY BASED ON MODERN TRENDS. *RESEARCH AND EDUCATION*, 2(12), 57-61.
5. To'lqin qizi Kayumova, S., Sharipov, S. R., ugli Abdullayev, K. A., & Nurmatov, I. S. (2023). THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF IMPROVING

- STUDENTS'READING PROFICIENCY BASED ON MODERN TRENDS. *RESEARCH AND EDUCATION*, 2(12), 57-61.
6. Kayumova, S. T. K. (2022). DIFFERENCES BETWEEN PISA AND TIMSS INTERNATIONAL ASSESSMENT PROGRAM. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 753-757.
 7. Sh. Kayumova (2023). DIDACTIC PRINCIPLES FOR DEVELOPING NATIVE LANGUAGE AND READING LITERACY OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS. *Science and innovation*, 2 (B9), 57-60. doi: 10.5281/zenodo.8348958
 8. Sh. Kayumova (2023). DEVELOPMENT OF STUDENTS' READING LITERACY THROUGH TRIZ PEDAGOGY. *Science and innovation*, 2 (B10), 157-160. doi: 10.5281/zenodo.8433398
 9. Qayumova, S. (2022). БЎЛАЖАК БОСШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ TIMSS ХАЛҚАРО БАҲОЛАШ ДАСТУРИ АСОСИДА МЕТОДИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МУЛТИМЕДИЯ ВОСИТАЛАРИНИНГ ЎРНИ. *Science and innovation*, 1(B4), 159-162.
 10. Shahriddinovna, K. S. (2023). Didactic Features Of Development Of Nature Perception Skills Of Primary School Students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 183-187.
 11. Shahriddinovna, K. S. (2023). INTRODUCING CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH THE WORLD. *American Journal of Applied Science and Technology*, 3(06), 09-14.
 12. Shahriddinovna K. S. Didactic Features Of Development Of Nature Perception Skills Of Primary School Students //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2023. – Т. 19. – С. 183-187.
 13. Shahriddinovna K. S. INTRODUCING CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH THE WORLD //American Journal of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 06. – С. 09-14.
 14. Karimova, S. (2022). THE ROLE AND IMPORTANCE OF" NATURAL SCIENCES" IN THE DEVELOPMENT OF UNDERSTANDING OF NATURE IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS. *Science and innovation*, 1(B6), 214-218.
 15. Karimova S. THE ROLE AND IMPORTANCE OF" NATURAL SCIENCES" IN THE DEVELOPMENT OF UNDERSTANDING OF NATURE IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. B6. – С. 214-218.

16. Karimova S. CHARACTERISTICS OF NATURAL TEACHING METHODOLOGY //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 11. – C. 737-740.
17. Karimova, S., & Ashurova, M. (2023). TYPES OF EDUCATION. Modern Science and Research, 2(8), 161–163. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/22537>
18. Mamatova, X., Karimova, S., & Turg'unboyeva, M. (2023). EDUCATION IS UPBRINGING, KNOWLEDGE IS SALVATION. Modern Science and Research, 2(8), 164–166. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/22538>
19. Mamatova, H., Karimova, S., & Mamayusupova, Z. (2023). PEDAGOGICAL ANALYSIS IN THE WORKS OF ALISHER NAVOI. Modern Science and Research, 2(9), 5–8. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23865>
20. Karimova S., Habibullayeva S. THE ESSENCE OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 40-44.
21. Karimova Sevara Shaxriddin Qizi. (2023). FORMATION OF NATURE AWARENESS SKILLS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS. International Scientific and Current Research Conferences, 1(01), 43–45. Retrieved from <https://www.orientalpublication.com/index.php/iscrc/article/view/1105>
22. Mamatova H., Karimova S., Mamayusupova Z. PEDAGOGICAL ANALYSIS IN THE WORKS OF ALISHER NAVOI //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 5-8.
23. Sevara, K., & Maftuna, S. (2024, February). BOSHLANG 'ICH SINFLARDA ONA TILI DARSLARIGA QO 'YILGAN ZAMONAVIY TALABLARNING XUSUSIYATI VA AHAMIYAT. In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 2, No. 2, pp. 65-67).
24. Sevara, K., & Mahliyo, X. (2024, February). BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARIDA MATEMATIK QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA QO'LLANILADIGAN METODLAR. In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 2, No. 2, pp. 68-70).
25. Karimova S., Habibullayeva S. BOSHLANG 'ICH SINF O 'QUVCHILARINING SAVODXONLIGINI XALQARO BAHOLASH DASTURLARI ASOSIDA OSHIRISH //NEW RENASSAINCE CONFERENCE. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 229-234.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

26. Karimova, S., & Habibullayeva, S. (2024). BOSHLANG 'ICH SINFI O'QUVCHILARINI O'QISH SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHDA MULTIMEDIYA VOSITALARIDAN FOYDALANISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH. NRJ, 1(3), 830-835.
27. Karimova S., Habibullayeva S. THE SIGNIFICANCE AND ITS APPLICATION OF EXHIBITION IN PRIMARY CLASS MATHEMATICS LESSONS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 1335-1339.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH